

XX ASR BOSHLARIDA XORIJGA O‘QISHGA BORGAN JADID

AYOLLARNING TAQDIRI

Tilavova Shahnoza Salohitdinovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti,

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

tilavovashahnoza249@gmail.com

Annotatsiya: XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston mintaqasida vujudga kelgan jadidchilik harakati ta’sirida mintaqaning xotin-qizlari ham zamonaviy bilimlarni egallab, jamiyat hayotida munosib o‘rin egallashni o‘z oldilariga maqsad qilib qo‘ydilar. Ular o‘z yurtida, balki xorijda ham o‘qib, rivojlangan davlatlarning tajribasini o‘zlashtirdilar va yurt rivojiga yetarlicha hissalarini qo‘shdilar. Ushbu maqolada XX asrning 20-yillarida xorijga o‘qishga yuborilgan talaba qizlarning chet elda ta’lim olishdagi faoliyati va taqdiri yoritiladi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, xorij, ta’lim-tarbiya, matbuot, “Ko‘mak” uyushmasi, taraqqiyot, xotin-qizlar, tibbiyot.

Аннотация: под влиянием джадидистского движения, зародившегося в Туркестанском регионе в конце XIX – начале XX века, женщины региона также приобрели современные знания и поставили перед собой цель занять достойное место в жизни общества. Они обучались не только у себя на родине, но и за рубежом, перенимали опыт развитых стран и внесли достаточный вклад в развитие страны. В данной статье будет освещена деятельность и судьба студенток, отправленных на учебу за границу в 20-е годы XX века для получения образования за рубежом.

Ключевые слова: джадидизм, иностранный, образование, пресса, ассоциация “поддержка”, прогресс, женщины, медицина.

Annotation: influenced by the jadidism movement that arose in the Turkestan region in the late XIX – early XX centuries, the women of the region also took up modern knowledge and set themselves the goal of taking a worthy place in the life of

society. They studied in their own country, but also abroad, mastered the experience of developed countries and made sufficient contributions to the development of the country. This article will highlight the activities and fate of female students who were sent to study abroad in the 20s of the XX century to receive education abroad.

Keywords: caddism, Foreign, Education, Press, Association “Support”, Development, Women, Medicine.

Ma'lumki, XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, Turkiston mintaqasida vujudga kelgan jadidchilik harakati namoyondalari o'zlarining taraqqiy etgan jamiyat qurishdek g'oyalarini amalga oshirish uchun bir qator ustuvor yo'nalishlarni belgilab olgan edilar. Shunday yo'nalishlardan biri o'lkadagi qobiliyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish edi. Iqtidorli yoshlarning xorijga ta'lim olish uchun yuborish g'oyasining vujudga kelishiga esa Turkiston mintaqasida kirib kelgan yangiliklar va xorij mamlakatlaridagi o'zgarishlar turtki bo'lib xizmat qilgan edi. Shuningdek, 1920-yillarda tashkil etilgan Turkiston mintaqasida vujudga kelgan yangi respublikalarning taraqqiy etishiga xizmat qiladigan, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislariga ehtiyoji bor edi. Eng asosiysi xorijga nafaqat o'g'il bolalar, balki qiz bolalar ham zamonaviy bilimlarni egallash, rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganish uchun yuborildi. Jumladan, 1922-yilda Germaniyaga yuborilgan 70 nafar talabalar orasida Maryam Sultonmurodova, Xayriniso Majidxonova, Saida Sherahmad qizi kabi iqtidorli qizlar bo'lib, ular o'z davlatlarining rivoji uchun chuqur, zamonaviy bilimlarni egallab, munosib hissalarini qo'shishni va jamiyatda munosib o'rnini topishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan edilar. Ma'lumki, qiz bolaning ta'lim olib, ilmlarni egallashi qanchalik muhim ekanligini o'z davrida taraqqiyparvarlar davriy matbuot nashrlarida, maqolalari bilan chiqishlar qilib, asarlarida islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karimdagi oyatlar, hadislar, kundalik hayotdagi voqea-hodisalar bilan asoslab bergan edilar. Shundan kelib chiqqan holda o'g'il bolalar bilan bir qatorda iqtidorli qizlarni ham xorijga ta'lim olish uchun yuborishga ehtiyoj tug'ilgan edi.

Ushbu maqolada XX asrning boshlarida taraqqiyparvarlar tomonidan xorijga o‘qishga yuborilgan talabalardan qizlarning chet elda ta’lim olishdagi faoliyati va taqdiri yoritiladi. XX asrning dastlabki yillarida xorijda ta’lim olib qaytgan ushbu iqtidorli qizlar o‘lkadagi jadidchilik harakatiga qo‘shilib, jamiyat taraqqiyoti yo‘lida xizmat qildilar.

Mavzuning o‘rganilish darajasi. Mustaqillik yillarida xorijda ta’lim olgan Turkiston yoshlari, xususan, ayollarning ta’limi va taqdiri haqida adabiyotshunos olimlardan Sh. Turdiyev, B.Qosimov, J.Jovliyev, tarixchilardan B. Irzaev, N.Naimov, S.Shodmonova, A.Yo‘ldoshev kabilar tadqiq etishgan va ularning tadqiqotlari mahsuli bolmish, monografiya, maqolalaridan foydalanildi. Ushbu mavzuni yoritishda jadidlardan Cho‘lpon, Fitrat, Botuning asarlaridan ham foydalanildi.

Ma’lumki, jadidlar tomonidan tashkil etilgan matbuotda jamiyatni isloh etish uchun yoshlarning ta’lim-tarbiya olishiga, ilm egallashga va maktablarga e’tibor qaratish kerakligi haqida bir necha bor chiqishlar qilinadi. Shuningdek, o‘lkadagi qobiliyatli yoshlarni ham xorijga o‘qishga yuborishni, shu orqali jamiyatda ijobiy yangiliklarni olib kirishni mo‘ljallagan edilar. Jadidlar matbuotida o‘g‘il bolalar bilan bir qatorda musulmon qizlarga ham xorijiy davlatlarga o‘qish ham taklif etiladi, bu esa o‘z davri uchun ilg‘or fikr edi. “Samarqand” gazetasida musulmon qizlar uchun Istanbulda maxsus maktab ochilgani, unda ilm egallash bilan birga bola tarbiyasi, tabiblik, bichish-tikish, muallimlik hunarlarini o‘rgatilishi to‘g‘risida ma’lumot berilib, Turkiston qizlari ham o‘qishga da’vat etiladi. Qizlarga xohishiga qarab, arab, tatar, rus, ingliz tillari o‘rgatilishi aytiladi. Xabarda yozilishicha, maktabni tashkil etishdan maqsad, jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qilish va islom olamiga tarbiyali hamda ma’lumotli onalarni yetishtirish edi [7, B. 193].

Shuningdek, jadidlar tomonidan, Turkiston hududida iqtidorli yoshlarni yuzaga chiqarish, ularni chetda o‘qishlari uchun iqtisodiy va ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, savod chiqaruvchi kurslarni tashkil etish maqsadida turli jamiyatlar tuziladi. Shunday jamiyatlardan biri 1922-yilda 2-may kunida ham jadidlar tashabbusi bilan tashkil etilgan “Ko‘mak” tashkiloti edi [11, B. 57]. Iqtidorli yoshlarni Yevropada o‘qitish va xalqni qora kunlardan nurli kelajak tomon

yetaklashni maqsad qilgan “Ko‘mak” tashkiloti [11, B. 56] xorijda o‘qish niyatida bo‘lgan yoshlar uchun turli xayriya mablag‘larini yig‘gan va iqtidorli yoshlarni jalb etgan edi. Buning natijasida ko‘plab mahalliy yoshlar Ozarbayjon, Rossiya va Germaniyaning markaziy shaharlarida o‘qish uchun “Ko‘mak” tashkilotiga murojaat qilgan [5, B. 340]. Tashkilotga murojaat qilgan yoshlar orasida o‘z hisobi bilan o‘qishni niyat qilgan yigitlar bilan birga qizlar ham bor edi. Ana shu yoshlardan biri Germaniyaning Haydelberg universitetining tibbiyot yo‘nalishida tahsil olgan Zuhra Kashayeva edi [5, B. 340]. Adabiyotshunos olim Begali Qosimov o‘zining adabiy-publitsistik asarida 1922-yil yozda Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi va Buxoro ASSR hukumati tomonidan Germaniyaga o‘qishga yuborilgan talabalar orasida Zuhra Kashayeva (Izoh: asarda Zahro Kashayeva deb ko‘rsatilgan) ning ham nomini tilga olib o‘tadi [12, B.31]. Zuhra Kashayeva 1901-yil 1-martda Ryazan guberniyasi Kasimovskiy uezdida oddiy dehqon oilasida tug‘ilgan. Dastlab Kasimovskiy uezdida 6 yil davomida qizlar gimnaziyasida o‘qiydi. Shundan keyin, Xarkov shahrida Ubilinskiy nomli o‘rta maktabda ta‘lim oladi. 1919 yilda ushbu maktabni tamomlab, so‘ng 1920-yil Toshkentga kelib Turkiston Davlat Universiteti ishchi fakulteti tibbiyot bo‘limiga o‘qishga kiradi. O‘qish bilan birga tirikchilik uchun muallimlik bilan mashg‘ul bo‘ladi. U Toshkentning eski shahar qismida ochilgan qizlar gimnaziyasida o‘qituvchilik qildi [5, B. 342]. Ishchi fakultetining ikkinchi kursini o‘qiyotgan vaqtda “Ko‘mak” tashkilotining xorijga talaba yuborish ishlaridan xabardor bo‘lib, turkistonlik yoshlar qatori uyushmaga ariza bilan murojat qilgan va Germaniyada tibbiyot yo‘nalishi bo‘yicha ta‘lim olish istagi borligini bildirgan. 1922-yilning kuz oylarida Zuhra Kashaeva pasport va vizalarini hal qilib Germaniyaga boradi. U dastlab, Germaniyaga borgan turkistonlik talabalar qatorida dastlab olti oylik nemis tili kursida tilini o‘rganishga kirishadi [5,B.343]. Nusratilla Naimovning yozishicha, Germaniyaga borgan talabalarning xorijliklar bilam doimiy kundalik muloqoti natijasida qisqa muddatda nemis tilida burro so‘zlashadigan bo‘lganlar hamda nemis shifokorlari, muallimlari, professorlari xonadonlarida yashab, maxsus muallimlardan imlo saboqlarini olib, nemis tilida imlo qoidalari va yozuvini ham o‘rganib olgan edilar [6, B. 33]. Albatta Zuhra Kashayeva ham boshqa yoshlar singari

tilni o‘rganib Haydelberg universitetiga tibbiyot fakultetiga hujjat topshiradi va imtihondan o‘tib, tibbiyot fakultetiga o‘qishga kiradi [5, B. 343]. U 1929-yilga qadar tahsil oladi va o‘qish jarayonida tibbiyot sohasidagi yirik Haydelberg, Vurms, Shtutgard shaharlaridagi shifoxonalarda amaliyotda bo‘ladi. Zuhra Kashaeva o‘qishni tamomlagach Shtutgard shahridagi shifoxonalardan birida ishlab qoladi. Sababi, Sovet hukumati Germaniyadan yurtiga qaytayotgan yoshlarga nisbatan ziddiyati, ularning o‘qish davridagi faoliyatiga shubha bilan qarash kabilar, uning yurtiga qaytib xizmat qilishiga imkon bermaydi. Biroq uning shifokorlik faoliyati uzoq davom etmagan. Berlinda nashr etilgan “Yosh Turkiston” jurnalidagi maqolada yozilishicha, Zuhra Kashaeva kasalxonada ishlash jarayonida bemorlardan o‘ziga kasallik yuqtirib oladi va og‘ir kasallikka chalinadi. Ko‘p vaqt o‘tmay 1931-yilda kasallik natijasida vafot etadi [5, B. 344].

Shuningdek, 1922-yilning kuzida Germaniyaga tahsil olish uchun “Ko‘mak” tashkiloti tomonidan yuborilgan talabalar orasida Xayriniso Majidxonova ham alohida ajralib turadi. Xayriniso Majidxonova 1905-yil 25-dekabrda Toshkentda tug‘ilgan. Uning otasi Majidxon aka Toshkentning mashhur Mirobod mahallasidagi turli millatlarga mansub ma‘rifatparvar ziyolilar bilan yaqin aloqada bo‘lgan. U XX asr boshlarida Markaziy Rossiyaning Moskva, Peterburg kabi shaharlarida bo‘lib qaytgan, keyinchalik shu safar chog‘larida olgan taassurotlari ta‘sirida qizlariga zamonaviy bilim berishga, xorijiy tillarni o‘rgatishga harakat qilgan [1, B. 115]. U bilim uchun o‘zbek qizini chetga yuborgan birinchi ota edi va shu sababli ham unga har tarafdin tabrik xatlari keladi. U ham bu xatlarga javoban, 1922-yil 18-dekabrda “Bilim yo‘lida (“ko‘paysin deyma”)” deb nomlangan xatni yozadi va bu o‘sha davr matbuotida chop etiladi. U xatining so‘ngida “bilim istab dunyoning har tomonig‘a yoyilaturg‘on yigit va qizlarimizni “Ko‘paysin!” deyma” deb qolganlarni ham ilm olishga da‘vat etadi [1, B. 115].

Xayriniso 1922 yilning oxiri - 1923 yilning boshlarida bir guruh o‘zbek yigit va qizlari bilan (Ahmad Zakiy Validiy o‘z “Xotiralar” ida talabalar sonini 70 nafar deb ko‘rsatadi [10, B. 507] birga Germaniyaga o‘qishga yuboriladi. Xayrinisoning Germaniyaga o‘qishga borib tahsil olishini o‘z davrida jadid ma‘rifatparvarlaridan

Botu ham qo‘llab-quvvatlab, “Kichkina armug‘onim” deb nomlangan she‘rini yozgan edi va uni olqishlagan, ayni damda “uzun yo‘lning xatarlari”dan ogoh bo‘lishga ham chaqirgan edi [9, B. 49]. Xayriniso Berlinda bir muncha vaqt davomida nemis tilini o‘rgangach, 1924-1926 yillarda Maryam Sultonmurodova bilan birga Darmshtat shahridagi o‘qituvchilar seminariysida va ayni paytda tibbiyot kurslarida o‘qiydi, nemis tili va adabiyotini o‘rganadi. 1927- yili, yozgi ta‘til vaqtida, Xayriniso Maryam Sultonmurodova bilan birga Parijga sayohatga boradi [3, B.116]. Germaniyada olti yil ta‘lim olgan Xayriniso 1928-yili O‘zbekistonga qaytib, 1937-yil 13 sentyabrga qadar Kasaba uyushmalari Markaziy Qo‘mitasi xodimlari hamda jumhuriyat boshlang‘ich va o‘rta ta‘lim o‘qituvchilarining dam olish uyida shifokor bo‘lib ishlaydi [3.B.116].

Xayriniso Majidxonova Turkiston mintaqasining faol ayollaridan bo‘lib, mustamlaka hukumatga albatta o‘z davlatining rivoji, istiqboli uchun xizmat qiladigan faollar kerak emas edi. Aksariyat xorijda tahsil olib qaytgan ziyolilar “aksilinqilobchi”, “chet el josusi”, “millatchi” tuhmatlari bilan ayblanib, 1937-1938 yillarda qatag‘on qilindi. Xayriniso ham 1938-yilning 9 oktyabrda mustamlaka hukumatining qatag‘on qurboni bo‘ldi. [8, B. 65.]

Xayriniso Majidxonova Germaniyaga o‘qishga ketgan paytlarida ham matbuotda o‘zining o‘tkir chiqishlarini amalga oshirdi. U 1922 yil 13-sentyabrda “Turkiston” gazetasida “Turkistonning taraqqiyot yo‘llari” deb nomlangan maqolasida yurtining taraqqiy qilishi uchun Turkistonning geografik joylashuvi, iqtisodiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish, matbuot, teatr, maktablarga e‘tibor qaratish lozimligini zamondoshlariga uqtiradi. Shuningdek, Turkistonning taraqqiyotiga to‘sqinlik qilayotgan omillarni ham sanab o‘tadi. Uning quyidagi fikrlari ahamiyatga molikdir: *“Turkistonning moddiy istiqboli porloq, chunki ul tabiatda boy yaratilgan va jug‘rofiy jihatdan ung‘oy o‘runda turodir. Faqat bu istiqbolg‘a qarab tezroq harakat qilishimiz lozim. uning yo‘lida bo‘lg‘on hamma tarixiy mone‘lar bilan tadrijiy ravishda kurashib, ularni yo‘q qilishimiz kerak. Mana buning uchun bizning iqtisodiy boylig‘imiz bilan barobar, istiqbolni ravshan ko‘rguvchi, fanniy ishlab chiqarish usullari bilan tanish katta savdo-sanoat ishlarini*

yurgiza olg‘uchi ma‘naviy kuchimiz ham bo‘lishi kerak. Bul kuchimiz bo‘lmag‘onda bizning harakatimiz ko‘r kishining asta qadamlariga o‘xshar (!)[2, B. 85]. U bu fikrlari orqali Turkiston mintaqasini har tomonlama bilimlarni puxta o‘zlashtirgan ziyolilarga, “ma‘naviy kuch”ga ehtiyoji borligini va shu ma‘naviy kuchlarga davlatni har tomonlama rivojlantira olishini, ularsiz taraqqiyotga erishib bo‘lmashligini anglatadi.

Xayriniso Majidxonova bilan zamondosh bo‘lgan, xorijda tahsil olgan yana bir ma‘rifatparvar ayol Maryam Sultonmurodovadir. Tarixchi Bahrom Irzayevning ma‘lumotlariga ko‘ra, Sultonmurodova Maryam Jumaniyozovna 1905-yil 13-fevralda Xiva shahrida tug‘ilgan. Uning otasi Jumaniyoz Sultonmurodov taraqqiyparvar insonlardan bo‘lib, Xorazm Xalq Respublikasida rahbarlik ishlarida faoliyat yuritgan. U 1911-yil qizi Maryamni Urganchda yangi usuldagi no‘g‘oy (tatar) maktabiga bergan. Maryam u yerda besh yil o‘qigach, oilasi ko‘chishi sabab To‘rtko‘ldagi jadid maktabida ta‘limni davom ettiradi. Shundan keyin u Toshkentdagi maorif maktabi gimnaziyasida o‘qiydi, so‘ngra oliy ma‘lumot olish maqsadida Orenburg tatar pedagogika institutiga o‘qishga kiradi. Orada adabiy sohada ishlab, 1922-yil Toshkentga qaytib, O‘rta Osiyo davlat universitetining Ishchi fakultetiga hujjat topshiradi [4, B.6]. 1922-yil oktyabrida Maryam Sultonmurodova Buxoro hukumati tomonidan Germaniyaga o‘qish uchun yuborilayotgan talabalar safiga kiritiladi. U 1924-1926-yillar Darmshtadt oliy seminariyasida ta‘lim oladi. 1926-1927-yillarda esa Berlin yaqinida Potsdam shahridagi “Fraunshulle” maktabida amaliyot o‘taydi. 1927-yil kuzidan Maryam Berlin shahrining Vedding tumanidagi professor Finkelshteynning olti oylik hamshiralik kursini bitirib, 1928-yil vataniga qaytadi. [4, B.6]. Sherali Turdiyevning tadqiq etishicha, u vatanga qaytgandan so‘ng, dastlab Toshkentning Eski shaharidagi kommunistik universitetda o‘quv bo‘limi mudiri, so‘ng 1935 yildan “Guliston” jurnalida Sobira Xoldorova, Tojixon Shodieva, Saodat Shamsieva kabi o‘sha davrning ilg‘or o‘zbek xotin-qiz jurnalistlari bilan birga ishlay boshlaydi. O‘zbek ayollarining o‘tmishi va hozirgi turmushidan qator hikoya va ocherklar yozadi. Rus va nemis klassik adabiyotining buyuk siymolari A.S.Pushkin, I.V.Gyotelar haqida maqolalar e‘lon qiladi [3, B.107]. Ammo, 1937-1938 yillardagi

sovet hukumatning yurib turgan qatag'on mashinasi Maryamxonni ham tinch qo'ymaydi. Uni ham “Xalq dushmani, nemis josusi kabi” ayblovlar qo'yib, birga ishlagan hamkasblari Tojixon Shodieva, Sobira Xoldorovalar bilan birgalikda turli muddatlarga qamoq jazosiga mahkum etilib, Sibirning turli lagerlarida qamoq muddatini o'tab qaytadilar [8, B.124]. U 10 yillik qamoq muddatini o'tab kelgandan so'ng ham yana 1949-yilda qamoqqa olinadi [3, B.108]. U 1949-1954-yillar orasida Krasnoyar o'lkasida surgunda bo'ladi [4, B.6]. Garchi Maryam Sultonmurodova 1957-yil 2-avgustda SSSR Oliy Sudi harbiy kollegiyasi tomonidan oqlangan bo'lsa ham ro'shnolik ko'rmaydi. Tinimsiz ta'qiblar to'xtamaydi, sevgan sohasi jurnalistika bilan shug'ullana olmaydi va uning matbuot sahifalarini o'qishiga ham to'sqinlik ko'rsatiladi [4, B. 6]. Maryamxon vatan ozodligi, yurt rivoji uchun o'z hissasini qo'shgan, o'z davrida xotin-qizlarni ilm olishga undagan, o'zi ham ibrat bo'lib, ilm-fan sirlarini o'rganib, davlatining taraqqiyotiga hissasini qo'shgan taraqqiyparvar ayollardan biri edi.

Xulosa shuki, Turkistondagi jadidchilik harakatining yetuk ayol namoyondalaridan bo'lgan ma'rifatparvar ayollar Turkistondagi jadidchilik harakatida faol ishtirok etib, o'z orzu-maqсадlarini amalga oshirishga dadillik bilan kirishdi. Ular nafaqat o'z yurtlarida, balki xorijda ham ilm o'rganib, o'z xalqiga astoydil xizmat qila boshlagan edilar. Ular o'z davlatining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini anglab yetgan, jamiyatdagi muammolar va kamchiliklarni matbuotdagi chiqishlari orqali ifoda etib, ularni bartaraf etish bo'yicha bir qator tavsiyalarini bergan edilar. Bu kabi ziyoli ayollarning hayot faoliyatini, ularning maqolalarini o'rganish hozirgi kunda ham dolzarb bo'lib hisoblanadi va ularning millatni ongini uyg'otishga da'vat qiluvchi fikrlari bugungi kun uchun ham ahamiyatli bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ирзаев Баҳром. Ўзбек ёшлари ва хорижий таълим. – Тошкент: Akademnashr, 2018. Б. 115.

2. Ирзаев Баҳром. Туркистон жадидадорининг «Кўмак» ташкилоти [Матн] / - Тошкент : Тошкент ислом университети, 2016. Б. 85.
3. Турдиев Шерали. Улар Германияда ўқиган эдилар. - Т.: “Академ—Хизмат”2006. Б.107-116.
4. Ирзаев Баҳром. Хорижда ўқиган ўзбек жадидадорларининг “айби” нима эди // Янги Ўзбекистон, 2023-йил 8-март. № 46. Б.6.
5. Йўлдашев А. Германияда ўқиган шифокор қиз Зухра Кашаева тақдири // ДОНО ЗИЁЕВА НОМИДАГИ “ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ (XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР ОХИРИ)” 1-УМУММИЛЛИЙ ИЛМИЙ ЙИҒИНИ ТЎПЛАМИ. - Тошкент : “Фан” Б. 340-344].
6. Наимов Н. Бухоро жадидадори (тарихий очерклар, ҳужжатли қисса). – Тошкент: “Фан” 2000. Б.33.
7. Шадманова С. Тараққийпарварларнинг ёшларга замонавий илм бериш ҳақидаги қарашлари (XIX аср охири – XX аср бошлари) // ДОНО ЗИЁЕВА НОМИДАГИ “ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ (XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР ОХИРИ)” 1-УМУММИЛЛИЙ ИЛМИЙ ЙИҒИНИ ТЎПЛАМИ. - Тошкент : “Фан” Б. 193.
8. Қор кўйнида лолалар (қатағон килинган аёллар ҳақида очерклар). // Масъул муҳаррир: Б.Шарипов/. - Тошкент, «Академия», 2001 й. Б.65-124.
9. Боту. Танланган асарлар / - Тошкент: “Маънавият”, 2016. Б.49.
10. Аҳмад Заки Валидий Тўғон. Хотиралар: Туркистонда мустақиллик ва озодлик учун курашлар тарихи/ Таржимон, илмий таҳрир муаллифи ва нашрга тайёрловчи М.Абдурахмонов. Масъул муҳаррир Ҳ.Зиёев. –Т.: 2014. Б.507.
11. Жовлиев Жавлон. Қўрқма / Тошкент: “Офсет-принт” МЧЖ, “Ниҳол” нашриёти, 2020. Б.56-57.
12. Қосимов Бегали. Миллий уйғониш, жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: “Маънавият”, 2002. Б.31.